

VEKTOR USTIDA AMALLAR VA TADBIQLARI

B.H.Po‘latov., B.Jabdujalilov

Mirzo Ulug‘bek Nomidagi O‘zbekiston Milliy Unversiteti Jizzax Filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11400082

Kalit so‘zlar: Proeksiya, ortogonal, skalyar ko‘paytma, vektorlar orasidagi burchak, ort, nol vektor, Vektorlarning chiziqli bog‘liqligi, fazo va basis vector.

Annotatsiya: Ushbu maqolada vektorlarni skalyar ko‘paytmasi, uning tadbiqlari, uning bazisi va fazodagi qiymatlari kabi tushunchalarni aniq tushintirilib berilgan. Maqolada vekirlar haqidagi to‘liq malumotlar berilgan.

Vektor (lot. vector - eltuvchi) - bu son qiymati va yo‘nalishi bilan aniqlanadigan kattalikdir, ya'ni vektor deb yo‘nalishga ega bo‘lgan kesmaga aytiladi, geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, u son (uzunlik) va yo‘nalishi bilan to‘la aniqlanadi. Ko‘rgazmali bo‘lishi uchun uni yo‘naltirilgan kesma ko‘rinishida tasavvur qilish mumkin. Aslida vektorlar haqida gapirilganda, hammasi o‘zaro parallel bir xil uzunlik va bir xil yo‘nalishga ega bo‘lgan yo‘naltirilgan kesmalarning butun bir sinfini nazarda tutish to‘g‘riroq bo‘ladi.

1 - ta‘rif. Agar berilgan kesmaning uchlari tartiblangan bo‘lsa, u holda bunday kesma yo‘nalgan kesma deyiladi. Yo‘nalgan kesmaning birinchi uchi uning boshi, ikkinchi uchi esa oxiri deyiladi.

Boshi A va oxiri B nuqtada bo‘lgan yo‘nalgan kesmani \overrightarrow{AB} bilan belgilaymiz.

Yo‘nalgan kesmaning uzunligideb, AB kesma uzunligiga aytiladi va $|\overrightarrow{AB}|$ yoki AB bilan belgi

2 - ta‘rif. Agar AB va CD nurlar bir xil (qarama-qarshi) yo‘nalgan bo‘lsa, \overrightarrow{AB} va \overrightarrow{CD} yo‘nalgan kesmalar bir xil (qarama-qarshi) yo‘nalishlidayiladi.

3 - ta‘rif. Uzunliklari teng yo‘nalishi bir xil bo‘lgan barcha yo‘nalgan kesmalar to‘plamini ozod vektor yoki qisqacha vektor deb ataladi. (2-chizma)

Vektor ustiga "→" belgi qo‘yilgan kichik lotin harflari $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ bilan yoki qo‘yiq qilib yozilgan kichik lotin harflari a, b, c, \dots bilan belgilanadi.

Ta‘rifdan vektor, uzunliklari teng bir xil yo‘nalgan kesmalar to‘plamidan iborat, ekanligi ravshan. Bu to‘plamga tegishli har bir yo‘nalgan kesma to‘plamni to‘liq aniqlaydi. Shuning uchun agar $\overrightarrow{AB} \in \vec{a}$ bo‘lsa, \vec{a} vektorni $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ko‘rinishida yozishimiz mumkin.

2-chizma

A nuqta \overline{AB} vektorning boshi, B nuqta esa \overline{AB} vektorning oxiri deyiladi. Yoʻnalgan \overline{AB} kesmaning uzunligi \overline{AB} vektor uzunligi, yoki moduli deyiladi va $|\overline{AB}|$ koʻrinishida belgilanadi.

4 - taʼrif. Uzunligi birga teng boʻlgan vektor birlik vektor yoki **ort** deyiladi.

5 - taʼrif. Boshi bilan oxiri ustma – ust tushgan vektor nol vektor deyiladi.

Nol vektor $\vec{0}$ koʻrinishida yoki \overline{AA} , yoki \overline{BB} koʻrinishida belgilanadi. Nol vektor yoʻnalishi (aniq emas) aniqlanmagan.

6 - taʼrif. Agar $\overline{AB} \in \vec{a}$, $\overline{CD} \in \vec{b}$ yoʻnalgan kesmalar bir xil (qarama-qarshi) yoʻnalishli boʻlsa, $\overline{AB} = \vec{a}$ va $\overline{CD} = \vec{b}$ lar bir xil (qarama-qarshi) yoʻnalishli deb aytiladi.

Agar \overline{AB} va \overline{CD} lar bir xil yoʻnalishli boʻlsa $\overline{AB} \uparrow\uparrow \overline{CD}$ koʻrinishida, qarama – qarshi yoʻnalishda boʻlsa $\overline{AB} \uparrow\downarrow \overline{CD}$ koʻrinishida belgilaymiz.

7 - taʼrif. Agar ikkita \overline{AB} va \overline{CD} vektorlar bir toʻgʻri chiziqda yoki parallel toʻgʻri chiziqlarda yotsa, u holda bu vektorlarni kollinear vektorlar deyiladi.

8 – taʼrif. Agar quyidagi shartlar oʻrinli boʻlsa:

1) \vec{a} va \vec{b} vektorlarning modullari teng;

2) \vec{a} va \vec{b} vektorlarning yoʻnalishlari bir xil boʻlsa, \vec{a} va \vec{b} vektorlarni teng vektorlar deyiladi va $\vec{a} = \vec{b}$ koʻrinishida yoziladi.

1. Agar uchta vektor bir tekislikda yoki parallel tekisliklarda yotsa, u holda bunday vektorlarni komplanar vektorlar deyiladi.

3-chizma

4-Chizma

Tekislikda $\vec{a} = \overline{EF}$ va A nuqta berilgan boʻlsin. A nuqtadan EF toʻgʻri chiziqqa parallel d toʻgʻri chiziq oʻtkazamiz. (4-chizma) A nuqtadan koʻrsatilgan yoʻnalishda \vec{a} vektor uzunligini oʻlchab qoʻyib B nuqtani topamiz. $\overline{EF} = \overline{AB} = \vec{a}$. Shunday qilib \vec{a} ni A nuqtadan qoʻydik, yaʼni koʻchirdik.

9-taʼrif. Ikkita \vec{a} va \vec{b} vektorlarning yigʻindisi deb, ixtiyoriy A nuqtadan \vec{a} vektorni qoʻyib, uning oxiri B nuqtaga \vec{b} vektorni qoʻyganda boshi \vec{a} vektorning boshi A nuqtada oxiri \vec{b} vektorning oxiri C nuqtada boʻlgan \overline{AC} vektorga aytiladi.

\vec{a} va \vec{b} vektorlarning yig'indisi $\vec{a} + \vec{b}$ kabi belgilanadi. (5- chizma) Vektorlarni qo'shish ta'rifidan istalgan A, B va C uchta nuqta uchun $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ tenglik o'rinli bo'ladi. Bu tenglikni vektorlarni qo'shishning uchburchak qoidasi deyiladi.

5-chizma

6-chizma

10-Ta'rif. \vec{a} , \vec{b} vektorlarning ayirmasi deb, shunday \vec{x} vektorga aytiladiki, ular uchun $\vec{b} + \vec{x} = \vec{a}$ tenglik o'rinli bo'ladi. U holda $\vec{x} = \vec{a} - \vec{b}$. (6- chizma) Ikkita vektorning ayirmasi hamma vaqt mavjud va bir qiymatli aniqlanishini isbotlash mumkin.

11-Ta'rif. $\vec{a} \neq \vec{0}$ vektorning $\alpha \in R$ songa ko'paytmasi deb quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi \vec{p} ga aytiladi va $\vec{p} = \alpha \cdot \vec{a}$ ko'rinishda yoziladi.

$$1) |\vec{p}| = |\alpha| \cdot |\vec{a}|;$$

2) \vec{p} vektor \vec{a} ga kollinear.

3) Agar $\alpha > 0$ bo'lsa \vec{p} va \vec{a} vektorlar bir xil yo'nalgan, agar $\alpha < 0$ bo'lsa, \vec{p} va \vec{a} vektorlar qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi.

1.1-teorema. Vektorlarni qo'shish va songa ko'paytirish quyidagi xossalarga ega.

$$1^\circ. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \text{ (qo'shishga nisbatan kommutativ)}$$

$$2^\circ. (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) \text{ (qo'shishga nisbatan assotsiativ)}$$

$$3^\circ. \text{Ixtiyoriy } \vec{a} \text{ vector uchun shunday } \vec{0} \text{ vektor mavjudki ular uchun: } \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}.$$

4°. Har bir \vec{a} vector uchun shunday $-\vec{a}$ vektor mavjudki ular uchun: $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$ (bunda $-\vec{a}$ ni \vec{a} ga qarama-qarshi vektor deyiladi).

5°. Ixtiyoriy ikki haqiqiy α, β son va ixtiyoriy \vec{a} vektor uchun: $(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$

6°. Ixtiyoriy ikki haqiqiy α, β son va ixtiyoriy \vec{a} vektor uchun: $(\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{a} = \alpha \cdot (\beta \cdot \vec{a})$

7°. Ixtiyoriy α haqiqiy son va ixtiyoriy \vec{a} , \vec{b} vektorlar uchun: $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$

8°. Ixtiyoriy \vec{a} vektor uchun: $1 \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot 1 = \vec{a}$

7-chizma

8-chizma

Ixtiyoriy $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ (3.1) vektorlar sistemasi va $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ haqiqiy sonlar berilgan bo‘lsin. $\vec{p} = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_n \vec{a}_n$ (3.2) vektorni berilgan (3.1) vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi deyiladi. Bunda \vec{p} vektor (3.1) vektorlar sistemasi orqali chiziqli ifodalangan deyiladi, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sonlar chiziqli kombinatsiya koeffitsentlari deyiladi.

12-ta’rif. Agar koeffitsentlarning kamida bittasi noldan farqli bo‘lganda $\vec{p} = 0$ (3.3) bo‘lsa, u holda (3.1) vektorlar sistemasi chiziqli bog‘liq deyiladi. Agar (3.3) tenglik $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sonlarning hammasi nolga teng bo‘lgandagina o‘rinli bo‘lsa, (3.1) vektorlar sistemasi chiziqli erkli deyiladi.

1.2-teorema. Agar (3.1) vektorlar sistemasining biror vektori nol vektor bo‘lsa, u holda bu vektorlar sistemasi chiziqli bog‘liq bo‘ladi.

Fazodagi barcha vektorlar to‘plamini V bilan belgilaymiz, unda vektorni qo‘shish va ayirish, vektorni songa ko‘paytirish amallari aniqlangan. V vektorlar to‘plami 1.1-teoremada aytilgan sakkizta xossani qanoatlantirsa, u holda V vektorlar to‘plamini vektor fazo yoki chiziqli fazo deyiladi.

Vektor fazoda ma’lum tartibda olingan chiziqli erkli vektorlar $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ (4.1) berilgan bo‘lsin.

Ta’rif. Vektor fazoning har bir vektori (4.1) vektorlar sistemasi orqali chiziqli ifodalansa, (4.1) sistema vektor fazo bazisi deyiladi. Ya’ni $\forall \vec{a} \in V, \vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \dots + \alpha_n \vec{e}_n$

Ta’rif. Agar bazis vektorlarning har bir vektori birlik vektor bo‘lib, ularning har ikkitasi o‘zaro perpendikulyar bo‘lsa, bunday bazisni ortogonal bazis deyiladi. Bazis vektorlar soni vektor fazoning o‘lchovi deyiladi.

V_3 uch o‘lchovli chiziqli fazo va uning $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ bazis vektorlari berilgan bo‘lsin, u holda ta’rifga ko‘ra bu fazoning har bir $a \in V_3$ vektorini $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$ (4.2) ko‘rinishda yozish mumkin. $x, y, z \in R$ (4.2) ifodani \vec{a} ning $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ bazis vektorlar bo‘yicha yoyilmasi deyiladi.

1.3- teorema. Vektor fazoning ixtiyoriy vektori tanlab olingan bazis vektorlarga nisbatan yagona yoyilmaga ega.

Yuqorida, vektorlar ustidagi chiziqli amallar: vektorni qo‘shish va ayirish, vektorni songa ko‘paytirish amallari bilan tanishdik. Endi chiziqli bo‘lmagan yangi amal, vektorni skalyar ko‘paytirish amali bilan tanishaylik. Fazoda (yoki tekislikda) \vec{a} va \vec{b} vektorlar berilgan bo‘lsin. O nuqtaga $\vec{a} = \overrightarrow{OQ}, \vec{b} = \overrightarrow{ON}$ vektorlarni qo‘yamiz (11-chizma).

11-chizma

O, Q, N nuqtalar orqali aniqlangan tekislikda, OQ va ON nurlar yordamida ikkita burchak aniqlanadi, bulardan biri φ ikkinchisi $2\pi - \varphi$. Bu burchaklarning eng kichigini \vec{a} va \vec{b} vektorlar orasidagi burchak deb aytiladi va $(\vec{a} \vec{b}) = \varphi$ ko‘rinishda belgilaymiz.

1-tarif. \vec{a} va \vec{b} vektorlarning uzunliklari bilan ular orasidagi burchak kosinusini ko‘paytirishdan hosil bo‘lgan son bu vektorlarning skalyar ko‘paytmasi deb aytiladi.

Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi $\vec{a} \cdot \vec{b}$ yoki $(\vec{a} \vec{b})$ ko‘rinishida yoziladi. Ta’rifga ko‘ra $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi$ (5.1)

Skalyar ko‘paytma xossalari.

1⁰. Ixtiyoriy ikkita vektor uchun: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

2⁰. Ixtiyoriy uchta \vec{a} , \vec{b} va \vec{c} vektorlar uchun $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$;

3⁰. Ixtiyoriy ikkita \vec{a} , \vec{b} vektorlar va ixtiyoriy haqiqiy λ son uchun: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$

4⁰. Ixtiyoriy \vec{a} vektor uchun $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$, $\vec{a} \cdot \vec{a}$ soni \vec{a} vektorning skalyar kvadrati deyiladi va \vec{a}^2 kabi belgilanadi. $\sqrt{\vec{a}^2}$ soni \vec{a} vektorning uzunligi deyiladi va $|\vec{a}|$ bilan belgilanadi.

5⁰. Agar $\vec{a} = 0$ bo‘lsa, $\vec{a}^2 = 0$.

Agar \vec{a} va \vec{b} vektorlar perpendikulyar bo‘lsa, skalyar ko‘paytma nolga teng: $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (5.2)

Uch o‘lchovli vektor fazoda ortonormal bazis $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ berilgan bo‘lsin, bu bazisga nisbatan $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$ koordinatalarga ega: $\vec{a} = x_1 \vec{e}_1 + y_1 \vec{e}_2 + z_1 \vec{e}_3$
 $\vec{b} = x_2 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + z_2 \vec{e}_3$

Koordinatalari bilan berilgan ikkita vektorning skalyar ko‘paytmasi bu vektorlarning mos koordinatalari ko‘paytmasining yig‘indisiga teng. Ya’ni:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ (6.1) Natijalar.1. $\vec{a}(x, y, z)$ vektor uzunligi

$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ (6.2) 2. Ikki \vec{a} , \vec{b} vektorlar orasidagi burchak (5.1) ga ko'ra

$$\cos(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \quad (6.3)$$

Agar \vec{a} va \vec{b} vektor koordinatalar bilan berilgan bo'lsa, bu vektorlar orasidagi burchak ushbu formula bilan aniqlanadi. $\cos(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$ (6.4)

Vektorlar matematika va geometriyaning asosiy ajralmas qismi hisoblanadi ularning boshi va oxirlari lotin alifbosining katta harflari bilan belgilanadi. Vektorlarning o'zini esa kichik harflar bilan belgilanadi. Vektorlarni qo'shishimiz, ayirishimiz va skalyar ravishda ko'paytirishimiz mumkin bu algebraic ifodalarni bajarayotgan jarayonida biz ular turgan o'rinlarda yani \vec{a} va \vec{b} vector bo'lsin va ularning $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$ koordinatalari bo'lsin o'sha xolatda biz joylarini o'zgartirmagan xolatda mos koordinotakarini ko'paytirish, ayirish va qo'shish imkoniga ega bo'lamiz va albatda vektorlarning har bir xadiga ko'paytirilib chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Isroilov, I. va Pashayev, Z., (2005). Geometriya II-qism: Akademik litseylar uchun sinov darslik. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Rahimqoriyev, A., (2010). Geometriya: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. 2-nashri. (Wayback Machine saytida 2014-02-02 sanasida arxivlangan) Toshkent: Yangiyo'l poligraph service
3. O'zMU_JF Mirzo Ulugbek nomidagi universiteti amaliy matematika fani fan o'qituvchisi datsent Musayev A.O. ning o'quv qo'llanmalaridan olingan.